

HISTORICAL AND ARCHEOLOGICAL SCIENCES

ИСЛАМ В ТАИЛАНДЕ

Софьева К.М.

доцент Исторического факультета Бакинского Государственного Университета, к.и.н.

ISLAM IN THAILAND

Sofieva K.

Associate Professor, The faculty of History, Baku State University, Ph.D.

Аннотация

Статья посвящена положению мусульман в Таиланде. В ней указывается, что, Таиланде в условиях доминирования буддизма проживают последователи ислама. Хотя появление ислама на территории Таиланда датируется VIII в., говорить о его распространении в регионе можно лишь применительно к XVI–XVII вв. Мусульмане Таиланда составляют вторую по численности конфессиональную общность. Мусульманское население Таиланда этнически не однородно. В статье также отмечается что, националистическое по своему характеру движение малайских мусульман, проживающих компактно на юге Таиланда является выражением их самоидентификации в условиях нахождения в чуждой и даже враждебной для них религиозно-культурной и этнической среде и формой протеста против проводимой правительством Таиланда политики их насильственной «таизации» и ассимиляции.

Abstract

The paper is devoted the situation of Muslims in Thailand. It states that in Thailand, under the dominance of Buddhism, live followers of Islam. Although the appearance of Islam on the territory of Thailand dates back to the 8th century, the spreading of Islam in the region started in the 16th–17th centuries. The second largest religious community in Thailand is Muslim. The Muslim population of Thailand is not ethnically homogeneous. The manuscript also notes that the nationalistic in nature movement of Malay Muslims living compactly in the South of Thailand is an expression of their self-identification in conditions of being in a religious, cultural and ethnic environment that is alien and even hostile to them and a form of protest against the policy of their violent “Taization” and assimilation.

Ключевые слова: Таиланд, Юго-Восточная Азия, Ислам, Паттани, этноконфессиональные противоречия.

Keywords: Thailand, Southeast Asia, Islam, Pattani, ethno-confessional contradictions.

Юго-Восточная Азия как отдельный субрегион выделяется своим культурным и конфессиональным многообразием: представлены исламские, христианские, буддистские и другие сообщества. В то же время есть страны, в которых заметно деление по этноконфессиональному признаку. Так и в Таиланде в условиях доминирования буддизма проживают последователи ислама.

Несмотря на отсутствие официальной государственной религии, 94,6 % населения страны являются адептами буддизма, в Конституции от 2017 г. закреплено особое положение Буддизма Тхеравада и его принципов в общественном развитии, а также необходимость по защите буддистского достояния и традиций [8; с. 85–86]. По конституции, король обязательно должен быть буддистом. Одновременно, по той же конституции, он является покровителем всех религий. В то же время, попытки некоторых политических и религиозных активистов закрепить в основном законе страны исключительное положение буддизма как государственной религии не были поддержаны правительством и большей частью образованной общественности. Эта позиция позволила избежать взрыва недовольства, а, следовательно, деструктивных для государства социальных последствий [9; с. 69].

Все государственные символы Таиланда, официальные праздники, королевские церемонии связаны с буддизмом. Такое положение буддизма вызывало и по-прежнему вызывает недовольство последователей ислама. Официально ислам признан одной из религий, которые существуют в стране и которые находятся под защитой короля и правительства. Мусульмане Таиланда составляют вторую по численности конфессиональную общность. Число последователей ислама оценивается разными источниками по-разному. Официальная статистика приводит цифру в 2–3 млн. человек. По расчетам исламских организаций, опирающихся на данные о количестве мусульман из Таиланда, совершающих паломничество в Мекку, в стране насчитывается около 7,4 млн. приверженцев ислама. Если же исходить из того, что в стране существует более 3 тыс. мечетей, то с учетом примерного количества прихожан, численность мусульман может находиться на уровне 5–6 млн. человек. Из приведенных оценок можно предположить, что ислам исповедуют около 8–10 % населения Таиланда [4; с. 183].

Тайские мусульмане делятся на две категории: малайцы и немалайцы. Малайцы составляют большинство – 80%, в то время как тайцы, пакистанцы,

индийцы, китайцы и другие мусульмане составляют около 20% тайского мусульманского населения. Для сравнения можно разделить мусульманскую общину Таиланда на две большие группы; одна является «ассимилированной» группой, а другая — «неассимилированной» группой. Ассимилированная группа демонстрирует высокую степень культурного сродства с этническими тайскими буддистами, за исключением области религиозных практик и обычаев. Эта группа включает в себя целое разнообразие этнических групп, таких как сиамцы, китайцы, бенгальцы, арабы, иранцы, чамы, яванцы, минанкабау, баванцы, патаны, пенджабцы и самсамы. «Неассимилированная» группа состоит преимущественно из малайцев, живущих в самых южных провинциях Яла, Наратхиват и Паттани, где группа по-прежнему демонстрирует свою особую культуру, особенно в сфере языка и материальных аспектов нетайской религии и культуры, таких как малайский язык, малайские имена, малайский фольклор, музыка и одежда. Исключением из этой категории являются мусульмане провинции Сатун, также на самом юге Таиланда, которые ассимилировались с тайской культурой. Этнические малайцы Паттани, исповедуют ислам суннитского толка. Практически это единственная группа, у которой существует совпадение этнической и религиозной принадлежности. В культурном отношении малайцы-мусульмане Южного Таиланда принадлежат к малайскому миру. В политическом отношении они являются частью тайского национального государства. Четыре пятых всех мусульман Таиланда — этнические малайцы, живущие в основном в районе северной части полуострова Малайзия. Они являются второй по величине группой меньшинства после китайцев [10; с. 5-6].

В составе мусульманской общины можно условно выделить шесть наиболее крупных этнических групп, которые различаются географией расселения, степенью интегрированности в тайское общество и отношением с тайскими властями: 1. Выходцы из Передней Азии (арабских стран, Персии), стали появляться и оседать в тайских государствах еще с XIII в. по мере развития торговых связей с Юго-Восточной Азией; 2. Выходцы из Южной Азии (Индии, Пакистана, Бангладеш, Афганистана) начали обосновываться в стране со времен расцвета Аютии (XV-XVI вв.); 3. Мусульмане яванского происхождения прибывали в Сиам по экономическим причинам — главным образом на заработки во второй половине XIX в.; 4. Чамы бежали в Сиам из Вьетнама и Камбоджи с XV в. В настоящее время живут преимущественно в Бангкоке; 5. Выходцы из Китая, проживающие на севере страны. Проникновение этой группы китайских мусульман началось еще во второй половине XIX в. Большой наплыв был отмечен в 1950х гг. в связи с политическими событиями в Китае; 6. Этнические малайцы. Мусульмане, имеющие тайское гражданство, официально объединены в категорию «тхай муслим» или «тхай ислам». У малайцев (по аналогии с тайцами) существуют выражение, что быть

малайцем означает быть мусульманином. По отношению к ним в последнее время стали использовать более толерантную формулировку — не «тхай муслим», а «тхай малай» или «тайские мусульмане малайского происхождения» [4; с. 183-185].

Официально их численность оценивается в 1,8 млн человек, доля в составе населения Таиланда — менее 3% [6; с. 177]. Они составляют большинство таких провинций, как Наратхиват (80%), Яла (72%), Сатун (67%) и Паттани (88%), а также представлены в Сонгхла (25%) [8; с. 85]. В остальных южных провинциях на долю малайского населения приходится от 35 до 50% [4; с. 186]. Небольшая часть мусульман живет в столице. По сравнению с серединой XX века, мусульманское присутствие в столице заметно усилилось: появились новые мечети, ряд важных государственных постов занимают мусульмане. В стране насчитывается 3 567 мечетей, причем 2 289 из них находятся на территории южных провинций: Паттани, Яла, Сонгхла, Наратхиват. В последнее время строятся новые мечети, в том числе в столице [9; с. 80-81]. Наличие в Таиланде крупной общности со значительно отличающимся этноконфессиональным составом обусловлено историческими причинами, а именно особенностями формирования территории Сиам в конце XIX-начале XX вв. [8; с. 86].

Появление ислама в Юго-Восточной Азии и его усиление в XVII-XVIII вв. было непосредственно связано с развитием торгово-экономических связей между Ближним Востоком, Южной и Юго-Восточной Азией. Мусульманские купцы и торговцы, странствующие суфийские проповедники и улемы приносили с собой и разные исламские течения, и новые религиозные практики, которые способствовали трансформации устоявшихся норм и моделей поведения, обновлению ценностной матрицы и культурному разнообразию. Хотя появление ислама на территории Таиланда датируется VIII в., говорить о его распространении в регионе можно лишь применительно к XVI-XVII вв. В этот период активную коммерческую деятельность развернули персидские купцы, которые привнесли в Таиланд шиитский ислам, получивший широкое распространение в стране. Еще больше палитру исламских течений в Таиланде обогатила миграция на его территорию в середине XIX в. китайских мусульман из провинции Юньнань, спасавшихся от преследования со стороны властей Цинской империи. Китайские мусульмане осели преимущественно на севере Таиланда в провинции Чиангмай, существенно усилив неоднородность этнического и религиозного состава населения этой области. На юге Таиланда своеобразным центром распространения ислама стало королевство Паттани, где этот процесс проходил под влиянием Малайи, что, с одной стороны, определило своеобразие в трактовках и восприятии ислама в этой части Таиланда, а с другой — сделало южный Таиланд наиболее исламизированным регионом страны [3; с. 58-59].

Положение существующих в Таиланде мусульманских этнических групп определяется прежде всего тем, как происходило вхождение или

включение группы в состав тайского государства. Практически все существующие в рамках современного Таиланда этнические мусульманские группы (за исключением малайской) формировались в результате миграционных перемещений. При этом мигранты мусульмане, как правило, постепенно интегрировались в тайское общество, демонстрируя высокую степень культурной ассимиляции при сохранении присущих им традиционных черт и своих религиозных верований. Эти мусульмане активно включались в местную экономику и занимали в ней определенные хозяйственные ниши (в основном торговле). В этом плане наиболее интегрированной частью мусульман оказались выходцы из Передней Азии. Арабские и персидские купцы, которые уже в XV в. контролировали всю внешнюю торговлю Аютии с Ближним Востоком, широко привлекались в бюрократический аппарат и нередко занимали там высокие посты. При этом они, будучи шиитами, которые составляют лишь незначительную долю мусульман страны (не более 12 %), не пользуются безусловным авторитетом суннитского большинства. Две мусульманские общины проживают компактно: малайцы Юга и китайцы Севера. Китайская мусульманская диаспора сосредоточена в провинциях Чиангмай, Чианграй и Мэхонгсон. Остальное мусульманское население распространено по всей стране. В современном Таиланде мусульмане есть практически в каждой из 76 провинций, хотя только в 29 из них существуют провинциальные исламские советы. Наиболее высокая концентрация исламского населения наблюдается, помимо Юга, в провинциях Аюттхая, Накхоннаюк, Чаченгсао, Нонтхабури. В Бангкоке проживают до полумиллиона мусульман [4; с. 186].

Уже с конца XIV в. существовало Королевство Паттани, ставшее позднее султанатом. Королевство Паттани, располагавшееся на территории современных провинций Паттани, Яла, Наратхиват и Сонгкхла, исторически претендовало на роль духовного и интеллектуального центра ислама в Юго-Восточной Азии, соперничая в этом отношении с малайской Малаккой и индонезийским Аче. Население султаната исповедовало ислам суннитского толка и говорило на одном из диалектов малайского языка – яви. Мусульманские мыслители из Паттани сумели завоевать авторитет и в Аравии как знатоки шафиитского мазхаба благодаря своим проповедям в главной мечети Мекки – аль-Харам. Подобная деятельность закладывала фундамент для развития модели «транснационального ислама» – как основанной на религиозном обновлении и культурном взаимовлиянии арабо-мусульманского и малайско-мусульманского миров. Распространение шафиитского мазхаба в сочетании с сильным влиянием суфизма, вызванного географическим положением Паттани как аванпоста на границе Малайского архипелага – все это подчеркивало постепенную эволюцию местных синкретических форм исламского учения и религиозных практик (часто именуемых «местным» или «народным» исламом). Основные черты подобного «местного» ислама в Таиланде –

это комбинация традиционных доисламских ритуалов, суфийского мистицизма и шафиитского мазхаба, что среди прочего способствовало более мягкой адаптации местных законов и обычаев (адатов) к более сложным религиозным практикам. Одна из отличительных черт «тайского ислама» – опора на сохранение устоявшихся в обществе социальных порядков и социальной иерархии, идея которой глубоко укоренена в природе традиционного духовного воспитания и религиозного образования с его вездесущими хижинами старцев (pondok) как центрами духовно-культурной и интеллектуальной жизни деревенской общины, что так характерно для всего Малайского архипелага [3; с. 59-60].

Одной из предпосылок современных этноконфессиональных противоречий стала колониальная эпоха. В XVI веке, когда две крупнейшие морские державы, Испания и Португалия, начали строить свои колониальные империи по всему миру. Делалось это за счёт покорения иноземных народов, которые, по мнению европейцев, находились на достаточно низком уровне развития. Юго-Восточная Азия и государства, существовавшие на её территории, не стали исключением [2; с. 2].

Султанат Паттани находился в вассальной зависимости от Сиама, который не вмешивался в его внутренние дела. Наибольшего расцвета Султанат Паттани достиг в конце XVI – начале XVII века, уровень экономического развития и развития военных технологий в этот период позволял ему успешно вести войны с Сиамским королевством. Паттани не раз пытался избавиться от полувассальности от своего сюзерена, в том числе и с помощью альянса с португальцами. В 1786 г. войска Сиама заняли территорию Паттани и начали принимать участие в его внутривассальном развитии [8; с. 86].

Начало конфликта относится к концу XIX – началу XX вв. К этому времени малайские султанаты окончательно вошли в состав тайского государства. Однако их зависимость носила скорее номинальный характер и не нарушала установившийся там порядок. Они подвергались минимальному вмешательству центра во внутренние дела и не испытывали какого-либо давления с его стороны в культурно-религиозном плане. Положение в качестве вассальных земель выражалось в отправке традиционной дани в качестве подтверждения лояльности тайскому королю [5; с. 46].

Модернизация государства, начатая тайскими правителями во второй половине XIX в., кардинально изменила отношения центра и периферии. Вместо рыхлой системы соподчинения в основу государственного устройства была положена идея единого, контролируемого из центра унифицированного пространства. Реформы в области управления, судопроизводства и образования были осуществлены на всей территории страны, без учета культурной самобытности и национальных особенностей проживающих там народов. В отношении бывших малайских султанатов это означало разрушение всего, что составляло основу их идентично-

сти (язык, культура, право, религия). Это стало причиной противостояния малайцев попыткам правительства таизировать и буддизировать местное население. Выступления малайского населения начались сразу же после проведения реформ. Многие десятилетия в Таиланде сохраняется напряженность в отношениях государства с мусульманскими этническими меньшинствами. Она связана главным образом с деятельностью сепаратистских движений этнических малайцев на юге страны, которые используют ислам в качестве основного средства сохранения своей этнической самобытности [5; с. 45-46].

Несмотря на ряд административных реформ, в XIX в. Паттани всё равно контролировался местными султанами. Только в 1902 г. в рамках политики централизации территория включается в состав Сиам и управляется администрацией из столицы [8; с. 86]. Тайские власти неизменно игнорировали наличие в стране каких-либо национальных меньшинств и проводили курс на ассимиляцию тайцами иноэтничного населения. Местные исламские правители – султаны были заменены назначаемыми из Бангкока губернаторами и чиновниками, которые были тайцами и буддистами. В 1902 г. вместо шариата было введено таиландское гражданское право, что вызвало острое недовольство жителей юга [1; с. 43].

В 1909 г. Сиама и Великобритания подписали Бангкокское соглашение, по которому признавался контроль Сиам над Паттани. Англо-сиамский договор 1909 года, окончательно зафиксировал южную границу Сиам и включил в его состав в качестве четырёх провинций бывшие малайские султаны, расположенные на севере Малаккского полуострова. Таким образом, малайско-мусульманское население, компактно проживающее на этих территориях, не только оказалась оторванным от своей этнической общности, но и попало в чуждую культурную и языковую среду буддийского государства [7; с. 56-57]. В 1910, 1911 гг. на юге страны вспыхнули первые антитайские восстания. После принятия в 1913 г. закона о гражданстве все этнические группы вошли в состав «тайского народа» или «тайской нации». Быть гражданином страны означало быть тайцем. [4; с. 180-188]

По мнению борцов за независимость этих территорий, их насильственное присоединение к Таиланду означало не только утрату национальной самостоятельности, но и нанесло сокрушительный удар по малайской идентичности. А ее сохранение требует борьбы. Конфликт между малайцами и таи, с одной стороны, является традиционным конфликтом, возникающим между народами, среди которых один этнос занимает доминирующее положение, а другой находится в зависимом бесправном положении. С другой стороны, этот конфликт обладает специфической особенностью, которая и придает ему остроту. Национальные противоречия усиливаются благодаря наличию религиозных различий. Национальная борьба малайцев ведется под религиозным флагом. Националистическое по своему

характеру движение малайских мусульман, проживающих компактно на юге Таиланда является выражением их самоидентификации в условиях нахождения в чуждой и даже враждебной для них религиозно-культурной и этнической среде и формой протеста против проводимой правительством Таиланда политики их насильственной «таизации» и ассимиляции. Хотя в стране провозглашена свобода вероисповедания, на деле все выходит иначе: небуддисты считаются чуждыми, а значит, и опасными для правительства элементами, поскольку не разделяют принятых для буддистов-таи культурных норм. Отсюда и враждебность по отношению к ним, и желание насильно их таизировать. Религиозные конфликты особенно остры и особенно опасны для государства тогда, когда религиозные различия совпадают с этническими и социальными. Свою борьбу с центральной властью малайские мусульмане характеризуют как национально-освободительную против таиландского колониализма [6; с. 177-178].

По мере развития технологий коммуникации исторически сложившаяся подверженность внешнему религиозно-культурному влиянию лишь усилилась. В 1930-е годы Таиланд стал одним из центров распространения идей исламского реформаторства благодаря деятельности индонезийского проповедника Ахмада Вахаба в Бангкоке и Хаджи Сулонг Абдул Кадира в Паттани. Оба по возвращении из Аравии хотели объединить религиозные практики, существующие в среде тайских мусульман, с набирающими популярность среди мусульманских мыслителей идеями обновления ислама. Среди многообразных исламских и исламистских организаций наибольший авторитет и влияние в таиландском обществе получили «Братья мусульмане» (их идеи легли в основу Ассоциации молодых мусульман Таиланда), движение Джемаат Таблиг с его позицией воздержания от политической деятельности, а также салафитские течения, призывающие к очищению ислама от наслоений местных традиций (они получили распространение среди молодежи южных провинций Таиланда во многом благодаря и посредством студентов, вернувшихся после обучения из Саудовской Аравии) [3; с. 60-61].

Всплеск активности исламистов в 1960-е и 1970-е годы в разных странах мира непосредственно затронул и Таиланд, ставший ареной энергичной деятельности разнообразных международных исламских движений. Международное, трансрегиональное миссионерское движение Джамаат Таблиг, зародившееся в Британской Индии в начале XX в. как часть исламского реформаторского движения, с его идеями духовного преобразования в исламе через обращение к мусульманам с целью возвращения к религиозной практике времен Пророка Мухаммада, получило широкое распространение в Таиланде. Первые сведения о деятельности Джамаат Таблиг в Таиланде относятся к 1960-м годам, однако лишь к концу 1970-х годов Джамаат Таблиг смог закрепиться в южных про-

винциях страны, создав серьезную институциональную базу в виде обширной сети сторонников и духовно-культурных центров для своей просветительской деятельности и социальной активности. Один из ключевых принципов Джамаат Таблиг состоял в том, что его последователи должны были избегать политики, споров и чиновничества. Финансово-организационную помощь этим процессам оказывали мусульманские коммерсанты из Индии и Пакистана, которых интересовали не только торговые операции, но и распространение идей обновления ислама среди тайской молодежи [3; с. 61].

В заключение можно сказать, что богатая палитра исламских течений, исторически сложившаяся в Таиланде еще в эпоху Нового времени, обогатилась новыми идейными движениями, формами религиозно-просветительской деятельности и культурными практиками. Особенно рельефно эти процессы проявились на преимущественно мусульманском юге, наложившись на крайне неоднородный в религиозно-культурном плане южный Таиланд.

Список литературы

1. Ефимова Л.М. Ислам в этноконфессиональных конфликтах в Юго-Восточной Азии XXI в. Межэтнические и межконфессиональные отношения в Юго Восточной Азии: история и современность, Сборник статей, Москва, ИД Ключ С, 2011, с. 28-49

2. Зайцев В.О. Этноконфессиональные проблемы Таиланда и пути их решения Научно-практический электронный журнал Аллея Науки, №12 (51), 2020, https://alleyscience.ru/domains_data/files/7December2020/ETNOKONFESSIONALNYE%20PROBLEMY

%20TAILANDA%20I%20PUTI%20IH%20RESHENI Ya.pdf

3. Колдунова Е.В. Трансрегиональные исламские движения в Таиланде и их роль в социально-политической жизни страны (на примере деятельности джемаат Таблиг) //Вестник Московского Университета. Серия 13, Востоковедение, 2018, №3, с. 57-73

4. Липилина И.Н. Положение мусульманских этнических меньшинств в Таиланде Межэтнические и межконфессиональные отношения в Юго-Восточной Азии: история и современность Сборник статей, Москва, ИД Ключ С, 2011, с. 179-201

5. Липилина И.Н. История исламского сепаратизма на юге Таиланда. //Ислам в современном мире 2015, 11 (2), с. 45-52

6. Рогожина Н.Г. Проблема глубокого юга Таиланда - сепаратизм малайских мусульман //Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право 2021, Т. 14, №1, с. 176-193

7. Симонёнок А.В., Витко Н.Д. Этнотерриториальные конфликты в современном Индокитае //Россия и АТР, 2017, №2 (96), с.47-68

8. Файншмидт Р.И. Проблема сепаратизма и радикализации мусульман Паттани в южном Таиланде //Вестник Московского Государственного Лингвистического Университета. Общественные науки, 2021, №3, с. 84-97

9. Фомичева Е.А. Роль религии в общественной жизни и становлении государственности в Таиланде //ЮВА: актуальные проблемы развития, 2014, №25, с. 69-88

10. Thanet Aphornsuvan History and Politics of the Muslims in Thailand Bangkok, Thammasat University, 12/02/2003